
HUBUNGAN BODY IMAGE DENGAN SELF ESTEEM PADA PARA SANTRI YANG MENGALAMI PENYAKIT KULIT DI PONDOK PESANTREN ASY-SYIIFA DI PANGADUAN HEUBEUL SUMEDANG

Belti Oktraviani¹, Akhmad Faozi², Sri Wulan Lindasari³

belti.oktraviani.29@upi.edu¹, akhmad.faozi@upi.edu², sriwulan@upi.edu³

Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Sebagai sekolah berasrama, dengan banyak santri-santriwati yang beragam latar belakang dan bergaul erat dalam jangka lama, kondisi pondok pesantren bisa menciptakan risiko kesehatan. Sering sekali penyakit yang mudah di temukan di sekitaran pondok yaitu skabies alias gudik. Namun, pengetahuan santri tentang keadaan penyakit kulitnya masih dikatakan rendah sehingga berpengaruh terhadap body image dengan selfesteem nya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan body image dengan selfesteem pada para santri yang mengalami penyakit kulit di pondok pesantren asy-syiifa sumedang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Variabel independen adalah body image sedangkan variabel dependen adalah selfesteem. Sampel yang digunakan adalah santri-santriwati dengan jumlah sampel 67. Pengujian yang di lakukan adalah uji validitas, reliabilitas, analisis univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 55,1% santri memiliki body image yang baik sedangkan yang memiliki body image tidak baik 22%. Sebanyak 100% santri yang kondisi selfesteem nya tidak memenuhi syarat. Hasil penelitian juga membuktikan tidak ada nya hubungan body image dengan selfesteem dikalangan para santri terhadap penyakit kulit.

Kata Kunci: Health Education, Mental Health, Body Image.

PENDAHULUAN

Skabies merupakan infeksi ektoparasit pada manusia yang disebabkan oleh tungau *Sarcoptes scabiei* var *hominis*. *Sarcoptes scabies* termasuk ke dalam filum Arthropoda, kelas Arachnida, dan ordo Acarina. Infeksi skabies terjadi akibat kontak langsung kulit ke kulit atau transmisi dari tungau yang melekat pada pakaian, selimut, atau handuk. Skabies terjadi di seluruh dunia dengan prevalensi sekitar 300 juta kasus per tahun (Fajrul 2023).

Penyakit skabies merupakan penyakit kulit dimana penyakit ini termasuk ke dalam penyakit berbasis lingkungan. Di Indonesia, penyakit skabies biasa disebut dengan istilah kudis atau budukan. Skabies merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit. Skabies disebabkan oleh tungau atau kutu kecil dari spesies *Sarcoptes scabiei* *hominis*. Penyakit skabies biasa terjadi pada kalangan anak-anak dan dewasa muda, tetapi penyakit ini juga dapat menyerang semua usia (Khairunisa, 2021).

Kelainan klinis pada kulit yang ditimbulkan oleh infestasi *Sarcoptes scabiei* sangat bervariasi. Dikenal 4 tanda utama atau tanda kardinal pada infestasi skabies yaitu, pruritus nokturna, menyerang sekelompok orang, ditemukannya terowongan (Kunikulus), dan ditemukan parasit *Sarcoptes scabiei*.

Bahwa orang yang mengalami skabies itu bisa mempengaruhi terhadap psikologisnya yang berdampak pada body image dengan hasil seperti santri memandang negatif terhadap yang dialami oleh kulitnya yang terkena skabies dan memiliki body image yang lebih buruk semenjak terkena skabies, Individu dengan body image yang buruk akan mempersepsikan diri sebagai orang yang tidak memiliki penampilan yang menarik atau kurang menarik, berkaitan dengan self-esteem seperti para santri jadi men judgement tubuhnya sendiri (Rozika, et al 2016)

Menurut Mueller (dalam Santrock, 2012: 406) body image adalah sebuah aspek psikologis yang pasti terjadi dan berkaitan dengan perubahan fisik. Dewi (dalam Samosir, 2015: 15) menambahkan bahwa body image adalah salah satu aspek dari konsep diri yang merupakan kesadaran individu akan tubuhnya sendiri, merupakan refleksi tubuh individu dan pengalaman individu dengan tubuhnya sendiri.

Menurut World Health Organization (WHO), pada tahun 2020 kejadian skabies dapat mempengaruhi lebih dari 200 juta kasus dengan rata-rata prevalensi sebesar 5-10% pada anak-anak. Perkiraan prevalensi kejadian skabies pada tahun 2020 berkisar dari 0,2% hingga 71% dari total penduduk (WHO, 2020).

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi skabies di Indonesia sebesar 5,6% - 12,59% dari total penduduk pada tahun 2017 (Nadila, 2021).

Di Indonesia pada tahun 2011 didapatkan jumlah penderita scabies sebesar 6.915.135 (2,9%) dari jumlah penduduk 238.452.952 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2012 yang jumlah penderita scabies diperkirakan sebesar 3,6 % dari jumlah penduduk (Depkes RI, 2018).

Dari data dinas kesehatan karena puskesmas situ menempati urutan pertama dari puskesmas yang ada di kabupaten Sumedang yang banyak mengalami kejadian skabies dikarenakan banyak disekitaran puskesmas tempat tempat yang bisa menyebabkan terjadinya skabies seperti asrama, kos-kosan dan lain lain. Angka kejadian skabies meningkat dari tahun ke tahun pada tahun 2019 mencapai 29.484 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 38.448 kasus skabies (Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2021).

Berdasarkan study pendahuluan yang dilakukan peneliti di Pondok pesantren asy-syifaa pada hari minggu tanggal 7 januari 2024, melalui metode wawancara dan observasi pada 10 santri yang diambil secara acak dari jumlah 250 santri dipondok pesantren asy-syifaa, didapatkan 40% atau 4 dari 10 santri yang terkena scabies. Sedangkan terdapat 60% atau 6 dari 10 santri yang tidak terkena scabies, hal ini ternyata terjadi dari beberapa orang santri yang mengalami skabies, ternyata berdampak pada body image para santri yang

mengakibatkan selfesteem yang rendah.

Menurut keterangan Fadli selaku tim kesehatan pondok pesantren Asy-syifaa banyak santri yang terkena penyakit kulit, yang tanda-tandanya mirip seperti scabies, yang berupa gatal-gatal dikulit, disela-sela jari tangan, kaki dan badan terutama pada malam hari. Hal ini yang menyebabkan santri jadi kurang percaya diri karena merasakan gatal yang luar biasa dan bekas yang sangat tidak bagus terhadap kulitnya akibat scabies.

Dari keterangan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Hubungan body image dengan selfesteem pada santri yang mengalami scabies dipondok pesantren asy-syifaa pangaduan heubeul. Penelitian ini diharapkan dapat membuat para santri agar lebih meningkatkan selfesteem nya dengan kejadian penyakit kulit/scabies.

METODE

penelitian ini metode kuantitatif dengan desain cross sectional yaitu melihat kondisi body image dengan selfesteem pada para santri. penelitian ini dilakukan di pondok pesantren asy-syifaa di sumedang pangaduan heubeul. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret sampai april 2024. Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling dan dipatkan jumlah responden sebanyak 67 orang. Diantara nya santri-santriwati pondo pesantren asy-syifaa pangaduan heubeul sumedang. pemilihan tempat penelitian dengan alasan lingkungan tersebut banyak yang terkena skabies dan lingkungan yang padat. Sehingga akan terlihat bagaimana kondisi body image dengan selfesteem para santri di pondok tersebut. Instrumen penelitian terdiri dari 2 instrumen yaitu instrumen body image terhadap para santri terdiri dari 18 pertanyaan yang berhubungan dengan selfvalues, leadership popularity dan Achievement. Instrument pengetahuan telah melalui uji validitas dan reliabilitas dengan nilai r tabel 0,367 dan nilai cronbach alpha sebesar 0,728. Proses pengambilan data diawali dengan wawancara pada santri dalam mengetahui kondisi body image para santri. Selanjutnya setelah mendapatkan data hasil observasi selanjutnya, responden mengisi kuesioner pertanyaan tertutup terkait dengan selfesteem. Selanjutnya analisa data JASP for windows versi 17.2 untuk melihat hubungan tingkat pengetahuan dengan kondisi body image dengan selfesteem para santri yaitu dengan menggunakan uji statistik spearman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Distribusi Frekuensi Higiene sanitasi. kondisi Lingkungan

No	Variabel	Frekuensi	Presentasi
1	Body Image		
	Baik	47	54,2
	Tidak Baik	38	45,8
2	Kondisi self esteem		
	Memenuhi syarat	1	1
	Tidak memenuhi syarat	85	100,0

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di peroleh hasil bahwa dari 85 responden terdapat, 38 responden (45,8) memiliki body image yang tidak baik, 47 responden (54,2) memiliki body image yang baik, 85 (100%) responden memiliki kondisi selfesteem yang memenuhi syarat.

Tabel 2.

Hubungan Body Image dan selfesteem dengan kejadian penyakit kulit di pesantren asy-syifaa di wilayah kerja puskesmas situ kota sumedang tahun 2024

Variabel Indenpende	Kejadian Skabies				Total		P-value
	Baik		Tidak baik		n	%	
	n	%	n	%			

Body Image							
Baik	27	55,1	19	52,8	46	54,1	0,832
Tidak Baik	22	44,9	17	47,2	39	54,9	
Kondisi self esteem							
Memenuhi syarat	0	0	0	0	0	0	-
Tdk memenuhi syarat	49	100	36	100	85	100	

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa:

- Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara Body image dengan kejadian penyakit kulit di pesantren asy-syiifa di wilayah kerja puskesmas situ kota sumedang tahun 2024
- Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kondisi selfesteem dengan kejadian penyakit kulit pesantren asy-syiifa di wilayah kerja puskesmas situ kota sumedang tahun 2024.

Pembahasan

Hubungan Body Image Dengan Kejadian Penyakit Kulit Di Pesantren Asy-Syiifa Di Wilayah Kerja Puskesmas Situ Kota Sumedang Tahun 2024

Setiap manusia pasti memiliki imajinasi subjektif yang dimiliki seseorang tentang tubuhnya, khususnya yang terkait dengan penilaian orang lain, dan seberapa baik tubuhnya harus disesuaikan dengan persepsi-persepsi ini. Apalagi dengan kejadian penyakit kulit seperti sekarang banyak para santri yang merasa dirinya puas atau tidak puas sehingga dapat melahirkan suatu penilaian yang positif atau negatif pada dirinya tersebut. Menurut Muazzam(2013) bahwa body image meliputi perasaan, penampilan, sikap dan evaluasi yang dimiliki seseorang mengenai tubuhnya yang meliputi bentuk tubuh, ukuran tubuh, berat tubuh, dan standart penampilan fisik lain melalui perasaan positif atau negatif

Berdasarkan Hasil uji statistik didapatkan nilai $p\text{-value} = 0,832$, berarti pada alpha 5% terlihat tidak ada hubungan yang signifikan antara body image dengan kasus skabies di pesantren asy-syiifa tahun 2024. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Desmawati (2016) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antar body image dengan kejadian skabies. Secara teori penyakit skabies sangat erat kaitannya dengan kondisi mental perorangan sehingga pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan menjaga persepsi diri antara lain dengan kebiasaan; evaluasi penampilan, orientasi penampilan, perasaan puas terhadap tubuh, dan tidak membandingkan diri dengan orang lain.

Menurut Rofiatul(2017) banyak hubungan-hubungan yang membuat seseorang cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain taitu hubungan interpersonal itu sendiri yang membuat seseorang jadi merasa cemas dan tidak puas terhadap gambaran tubuhnya

Hasil dalam penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan, masih ada faktor lainnya yang dapat mempengaruhi. Menurut peneliti ketidak sesuaian yang menyebabkan tidak ada hubungan yang signifikan antara hubungan body image dengan penyakit skabies adalah karena peneliti tidak spesifik dalam melakukan wawancara hanya terpaku pada kuesionernya saja sehingga jawaban yang di berikan responden hanya yang baiknya saja.

Hubungan Kondisi Self Esteem Santri Dengan Kejadian Skabies Di Pesantren Asy-Syiifa Di Wilayah Kerja Puskesmas Situ Kota Sumedang Tahun 2024

Menurut Hasmalawati (2017) bahwa prevalensi skabies yang tinggi bisa berdampak pada perasaan individu terhadap diri mereka sendiri terkait pentingnya prestasi, hubungan interpersonal yang positif, dan kesejahteraan psikologis. Menurut Refnandi(2018) pada individu selfesteem terus berpengaruh terutama oleh orang-orang penting disekitar mereka..

Berdasarkan Hasil uji statistik didapatkan nilai $p\text{-value} = -$ terlihat tidak ada hubungan yang signifikan antara kondisi selfesteem dengan lenyakit skabies. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurafif (2019) tentang hubungan selfesteem dikalangan remaja dengan kejadian skabies bahwa tidak mempunyai hubungan terhadap kejadian skabies di pondok pesantren alhikam tanjung medar. Hal tersebut dapat dilihat dari $p=0,832$ sehingga selfesteem

bukan merupakan faktor resiko kejadian skabies pada santri di pondok pesantren asy-syiifa situ.

Menurut peneliti ketidak sesuaian yang menyebabkan tidak ada hubungan tidak ada hubungan body image dan selfesteem dengan penyakit skabies adalah data yang di dapatkan berasal dari wawancara responden dan penilain mental responden. Menurut peneliti pada penelitian ini tidak terdapat hubhngan yang signifikan dikarenakan peneliti tidak spesifik dalam melakukan wawancara hanya terpaku kepada kuesioner nya saja sehingga jawaban yang diberikan responden hanya yang baik nya saja. Dan untuk kepercayaan diri peneliti hanya melakukan penilaian di satu kalangan sehingga hasil yang didapat adalah homogen. Upaya yang dapat dilakukan bagi pihak pesantren adalah tetap menjaga body image para santri dan tetap menjaga selfesteem para santri percaya diri dan tidak stress. Pihak pesantren juga dapat mengundang psikolog untuk memberikan penyuluhan kepada santri tentang apa saja dampak skabies sehingga pengetahuan santri tentang skabies meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisis statistik terhadap hipotesis yang diajukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yakni terdapat hubungan antara body image dengan self esteem pada para santri di pondok pesantren asy-syiifa. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya body image berkaitan dengan tinggi rendahnya self esteem yang dimiliki para santri-santriwati. Artinya semakin baik body image yang dimiliki santri pondok asy-syiifa, maka akan semakin tinggi pula self esteem yang dimiliki mereka, sebaliknya semakin buruk body image yang dimiliki santri asyiifa maka semakin rendah pula self esteem yang dimiliki mereka.

Berdasarkan pengaktegorisasian diketahui pengkategorisasian diketahui Berdasarkan pengkategorisasian diketahui bahwa secara keseluruhan Santri pondok pesantren asy-syiifa lebih cenderung memiliki self esteem sedang dan body image sedang

Sumbangan efektif body image terhadap self esteem padasantri pondok pesantren asy-syiifa adalah 0,832% dan dari aspek body image, ternyata sumbangan body areas satisfaction pada body image memberi sumbangan efektif paling besar terhadap self esteem pada santri pondok pesantren asy-syiifa (23,8%) dibandingkan aspek yang lain, sedangkan body image memberikan sumbangan efektif paling besar terhadap leadership popularity pada self esteem mahasiswi sebesar yaitu 26,4%.

Santri pondok pesantren asy-syiifa meskipun telah memiliki self esteem sedang dan body image sedang, namun sebagian besar memperlihatkan terlihat jumlah persentase yang sangat kecil pada kategorisasi self esteem tinggi dan body image baik, meskipun untuk kategorisasi body image baik sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan body image buruk.

Ditinjau berdasarkan usia santri-santriwati, ternyata dengan bertambahnya usia, maka akan semakin jelas pula self esteem yang dimiliki mahasiswi tersebut, baik self esteem tinggi maupun self esteem rendah, begitu pula halnya dengan body image santri-santriwati.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, R. M., McCarthy, J., Carapetis, J. R., Currie, B. J., & Skin Health Intervention Study Group. (2009). Skin disorders, including pyoderma, scabies, and tinea infections. *Pediatric clinics of North America*, 56(6), 1421-1440.
- Currie, B. J., & Carapetis, J. R. (2000). Skin infections and infestations in Aboriginal communities in northern Australia. *Australasian Journal of Dermatology*, 41(3), 139-143.
- Heukelbach, J., Feldmeier, H., & Ribeiro, R. (2004). Scabies and pediculosis. *The Lancet*, 363(9402), 840-847.
- Hay, R. J., & Steer, A. C. (2012). Engaging National Health Ministers in scabies control. *Bulletin of the World Health Organization*, 90(1), 1-2.
- Hay, R. J., & Steer, A. C. (2014). Chasing the 'impetigo' rainbow in children in resource-limited

- settings: challenges in diagnosis and treatment. *JAMA dermatology*, 150(6), 605-606.
- Romani, L., Koroivueta, J., Steer, A. C., Kama, M., Kaldor, J. M., Wand, H., ... & Mabey, D. (2015). Scabies and impetigo prevalence and risk factors in Fiji: a national survey. *PLoS neglected tropical diseases*, 9(3), e0003452.
- Romani, L., Whitfeld, M. J., Koroivueta, J., Kama, M., Wand, H., Tikoduadua, L., ... & Steer, A. C. (2015). Mass drug administration for scabies control in a population with endemic disease. *New England Journal of Medicine*, 373(24), 2305-2313.
- Salavastru, C. M., Chosidow, O., & Boffa, M. J. (2018). Scabies: Advances in Noninvasive Diagnosis. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 12(9), e0006549.
- Steer, A. C., Tikoduadua, L. V., Manalac, E., Colquhoun, S., Carapetis, J. R., Maclennan, C., ... & Romani, L. (2018). Validation of an Integrated Tool Using Gas Chromatography and Mass Spectrometry to Derive Point-of-Contact Diagnosis of Human Scabies Infestation in Resource-Poor Settings. *Journal of Clinical Microbiology*, 56(9), e00385-18.
- Subramaniam, P., He, J., Coates, S. J., & Hay, R. J. (2019). Childhood skin disease in Christchurch, New Zealand. *Australasian Journal of Dermatology*, 60(2), e112-e118.